

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. - Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧДЖ Elc.uz</p> <p>Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.I., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Tulenova G. J. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Yaxshilikov, J. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Yaskevich, Y.S., - f.f.d., professor (Belorusiya) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – PhD (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston) Malikova Z. (O'zbekiston)</p>
---	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Редакционный совет: Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия) Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия) Сейтахмедова Н.Л. – член академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай) Чумаков, А. Н. – проф. РАН, д.ф.н., (Россия)</p> <p>Учредители: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно-исследовательский Центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана ООО «Expert lawyers» Elc.uz</p> <p>Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агентством по печати и информации Узбекистана</p>	<p>Главный редактор: Шермухамедова, Н.А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Заместитель редактора: Асланова Р. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Ответственный редактор: Мухамедова, З.М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Редакционная коллегия: Аллахьярова, Т.- д.ф.н., профессор (Азербайджан) Андиржанова, Г.А. - д.п.н., профессор (Казахстан) Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан) Бузаринежад, Я. - PhD, доцент (Иран) В.К.Сантош Кукреджа - PhD, профессор (Индия) Билалов, М.И. - д.ф.н., профессор (Россия) Габитов, Т.Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимов Э. – д.ф.н., проф. (Азербайджан) Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия) Олатунджи Ф. - PhD доцент (Нигерия) Туленова Г.Ж. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тешделен В. - д.ф.н., профессор (Турция) Курмангалиева, Г.К. - д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимова Худойдодзода Ф.Б. – DSc, профессор (Таджикистан) Хакимов Н.Х. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойбергганов Р.Х. – DSc, доцент (Узбекистан) Махмадизода Н. - DSc, профессор (Таджикистан) Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан) Сергеев, М.Ю. - PhD, профессор (США) Сагикизи А. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Урманбетова, Ж.К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан) Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай) Шадманов, К. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Шарипова Э.К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан) Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия) Ученый секретарь: Хидиров, М.Т - доктор философии (Узбекистан) Корректоры: Кодиров Ж. - (Узбекистан) Тюкмаева А.М. - (Узбекистан) Пулатов А. - (Узбекистан) Маликова З. - (Узбекистан)</p>
---	--

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Editorial Council: Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Mamedzade, I.R.- director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy) Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Seytahmetova N.L. – Correspondent member of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Doctor of philosophical sciences, professor Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philosophical Sciences, professor (China) Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philosophical sciences (Russia)</p> <p>Founders: The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan LLC “Expert lawyers” Elc.uz</p> <p>The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information</p>	<p>Editor-in-Chief Shermukhamedova, N.A.- doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Deputy Editor: Aslanova R. doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Managing editor: Mukhamedova, Z.M. - doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Editorial team: Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Andirjanova, G.A. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Abasov, A.S. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Azerbaijan) Bouzarinejad Y. – PhD, associate professor (Iran) B.K., Santosh Kukredja - PhD., professor (India) Bilalov, M.I. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Russiya) Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan) Kerimov E. - doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Gezalov, A.A. - Doctor of Philosophical Sciences, Associate Professor (Russia) Olatunji F. – PhD, Associate Professor (Nigeria) Tulenova G. J. – Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Vefa Tesdelen - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Turkey) Kurmangaliyeva, G.K. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Khudoydodzoda F.B. – DSc, professor (Tajikistan) Hakimov N.H. – Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Khudoyberganov R. – DSc, Associate Professor (Uzbekistan) Mahmadizoda N. – DSc, Associate Professor (Tajikistan) Pakhriddinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan) Sergeev, M.Yu. - PhD philos., professor (USA) Sagikizi A. – Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Turaev, B.O. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Urmanbetova, J.K. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kyrgyzstan) Zhang Baichun - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (China) Shadmanov, Q. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Sharipova E.K. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Yaxshilikov, J - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Yaskevich, Y.S. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor, professor (Belarus)</p> <p>Scientific Secretary: Khidirov, M.T. (Uzbekistan) Correctors: Kodirov J. (Uzbekistan) Tyukmaeva A.M. (Uzbekistan) Pulatov A. (Uzbekistan) Malikova Z. (Uzbekistan)</p>
--	--

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Shermuxamedova Nigina Arslanovna

Milliy o'zlikni anglash va vatanparvarlikning siyosiy mentalitet shakllanishiga ta'siri9-20

Jumaniyozova Sabohat Bekturdiyevna

Inson va koinot mutanosibligining falsafiy jihatlari.....21-27

Botirov Muzaffar Shodmonovich

Huquq falsafasi va huquqiy reallik kontekstida rivojlangan falsafiy qarashlar tasnifi28-36

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Tyukmayeva Aida Maratovna

Falsafiy hermenevtika tarixida tushunish muammosi37-43

Xidirov Mustafo Toyirqulovich

Falsafiy ta'limni rivojlantirishning istiqbollari44-48

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Ochilova Maftuna Shuxratovna

Alisher Navoiy falsafiy qarashlarida inson kategoriyasining axloqiy talqini.....49-55

Kurbanova Sevara Asanbayevna

Abdulla Avloniy ma'naviy merosida zamonaviy ta'lim muammosi56-62

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Djalilov Baxtiyor Xidayevich, Nurmuxammedova Sevara

Internet tarmoqlari orqali yangi ta'sirlarni oldini olishda xalqaro tajribasi63-73

Alikulov Xusniddin Akbarovich

Globalashuv sharoitida ekologik xavf-xatar va ekologik xavfsizlik muammosi.....74-85

Mirzayev Agzam

Sport o'yini texnologiyalari – yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash omili86-94

Mamanov Jamoliddin Abduraximovich

Yoshlar ma'naviy madaniyatining shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarning tasnifi.....95-103

Tulyayev Avazbek Ilhomovich

Falsafada inson masalasi104-110

Axmedova Barno Rajabboyevna

Mental til tushunchasining falsafiy-metodologik jihatlari111-116

Shadimetova Gulchexra Mamurovna

O'zbekiston bayramlarining milliy, mintaqaviy va umuminsoniy estetik qadriyat sifatida qaror topishi117-123

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Шермухамедова Нигина Арслановна

Влияние национального сознания и патриотизма на формирование политического менталитета.....9-20

Жуманиёзова Сабохат Бектурдийевна

Философские аспекты отношения человека и вселенной.....21-27

Ботиров Музаффар Шодмонович

Классификация философских взглядов, разработанных в контексте философии права и правовой действительности.....28-36

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Тюкмаева Аида Маратовна

Проблема понимания в истории философской герменевтической традиции37-43

Хидиров Мустафо Тойиркулович

Перспективы развития философского образования.....44-48

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Очилова Мафтуна Шухратовна

Нравственная интерпретация категории человека в философских воззрениях Алишера Навои49-55

Курбанова Севара Асанбайевна

Проблема современного образования в духовном наследии Абдуллы Авлони56-62

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Джалилов Бахтиёр Хидаевич, Нурмухаммедова Севара

Международный опыт предотвращения проникновения неблагоприятных воздействий через интернет-сети.....63-73

Аликулов Хусниддин Акбарович

Экологическая опасность в условиях глобализации и проблема экологической безопасности74-85

Мирзаев Агзам

Спортивно-игровые технологии – фактор патриотического воспитания молодежи.....86-94

Маманов Жамолиддин Абдурахимович

Классификация факторов, влияющих на формирование духовной культуры молодежи.....95-103

Туляев Авазбек Илхомович

Проблема человека в философии.....104-110

Ахмедова Барно Ражаббоевна

Философско-методологические аспекты понятия ментального языка.....111-116

Шадиметова Гулчехра Мамуровна

Формирование Узбекских праздников как национальной, региональной и общеобразовательной эстетической ценности.....117-123

PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

Shermukhamedova Nigina Arslanovna

The impact of national consciousness and patriotism on the formation of political mentality 9-20

Jumaniyozova Sabohat Bekturdiyevna

Philosophical aspects of the relationship of man and the universe 21-27

Botirov Muzaffar Shodmonovich

Classification of philosophical views developed in the context of legal philosophy and legal reality 28-36

PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

Tyukmayeva Aida Maratovna

Problem of understanding in the history of the tradition of philosophical hermeneutics 37-43

Khidirov Mustafu Toyirkulovich

Perspectives of developing the philosophical education 44-48

PHILOSOPHY OF HISTORY AND HISTORY OF PHILOSOPHY

Ochilova Maftuna Shuxratovna

Moral interpretation of human category in the philosophical views of Alisher Navoi 49-55

Kurbanova Sevara Asanbayevna

The problem of modern education in spiritual heritage of Abdulla Avloni 56-62

WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS

Djalilov Bakhtiyor Khidayevich, Nurmukhammedova Sevara

International experience in preventing the penetration of adverse impacts through internet networks 63-73

Alikulov Xusniddin Akbarovich

Environmental hazard in the conditions of globalization and the problem of environmental safety 74-85

Mirzayev Agzam

Sports game technologies as a factor of patriotic education of youth 86-94

Mamanov Jamoliddin Abdurakhimovich

Classification of factors affecting the formation of spiritual culture of youth 95-103

Tulyayev Avazbek Ilhomovich

The problem of human in philosophy 104-110

Axmedova Barno Rajabboyevna

Philosophical-methodological aspects of the concept of mental language 111-116

Shadimetova Gulchexra Mamurovna

Formation Of Uzbek Holidays as national, regional and universal aesthetic values 117-123

**SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI /
ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА /
PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY**

UDK: 32.019.5(575.1)

10.5281/ZENODO.8175856

Shermuhamedova Nigina Arslonovna

O'zbekiston Milliy universiteti Falsafa va ma'naviyat asoslari kafedrasini mudiri,
falsafa fanlari doktori, professor

E-mail: shermuhamedova_n@mail.ru

(O'zbekiston, Toshkent)

**MILLIY O'ZLIKNI ANGLASH VA VATANPARVARLIKNING SIYOSIY
MENTALITET SHAKLLANISHIGA TA'SIRI**

Annotatsiya. Jamiyat hayotining barcha sohalaridagi tarkibiy o'zgarishlar yangi O'zbekiston xalqining ijtimoiy ongi, siyosiy mentalitetining o'zgarishiga ta'sir etdi. Milliy mafkuraning nazariy va metodologik bazasiga ega bo'lgan muqobil g'oyaviy yo'nalishlarni rivojlantirish, aholi ongida islohotlar mazmunini tushunish va ertangi kunga ishonch ruhini shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirishga ehtiyoj oshdi. Ko'p millatli mamlakatda umumiy g'oya va musstahkam ma'naviy muhitni yaratish uchun barcha sohalarida tizximli islohotlar amalga oshirildi. Ushbu maqolada makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash davrida O'zbekiston xalqining siyosiy mentalitetiga milliy mafkuraning va global dunyoning ta'sirini ochib berishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: barqaror taraqqiyot, milliy g'oya, ijtimoiy ong, milliy o'zlikni anglash, siyosiy mentalitet, davr ruhi.

**THE IMPACT OF NATIONAL CONSCIOUSNESS AND PATRIOTISM ON
THE FORMATION OF POLITICAL MENTALITY**

Annotation. Structural changes in all spheres of society's life influenced the change of social consciousness and political mentality of the people of Uzbekistan. The need to develop alternative ideological directions with a theoretical and methodological base of the national ideology, to understand the content of reforms in the minds of the population, and to improve the mechanisms of forming the spirit of confidence in the future has increased. Systematic reforms were carried out in all spheres to create a common ideal and a strong moral environment in a multi-ethnic country. The article seeks to reveal the influence of national ideology and the global world on the political mentality of the people of Uzbekistan during the period of ensuring macroeconomic stability.

Key words: sustainable development, national idea, social consciousness, awareness of national identity, political mentality, spirit of the times (Zeitgeist).

ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ И ПАТРИОТИЗМА НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО МЕНТАЛИТЕТА

Аннотация. Структурные изменения во всех сферах жизни общества повлияли на изменение общественного сознания и политического мышления народа Узбекистана. Возросла необходимость разработки альтернативных идеологических направлений с теоретико-методологической базой национальной идеологии, осмысления содержания реформ в сознании населения, совершенствования механизмов формирования духа уверенности в завтрашнем дне. Проводились системные реформы во всех сферах для создания общего идеала и сильной нравственной среды в многонациональной стране. В статье ставится задача выявить влияние национальной идеологии и глобального мира на политическое сознание народа Узбекистана в период обеспечения макроэкономической стабильности.

Ключевые слова: устойчивое развитие, национальная идея, общественное сознание, осознание национальной идентичности, политическая ментальность, дух времени.

KIRISH

Aholi siyosiy mentalitetining shakllanishida ijtimoiy hayot darajasi, milliy o'zlikni anglash va vatanparvarlik, uning institutlari va mafkurasi muhim ahamiyatga ega. Ular jamiyatning moddiy va ma'naviy sohalarini rivojlanishining ob'ektiv qonuniyatlari bilan belgilanadi va u yoki bu jarayonni jadallashtirish yoki uni vaqtinchalik susaytirishda muhim rol o'ynaydi. Ammo, ular ijtimoiy rivojlanish va milliy o'zlikni anglashga surunkali monelik qilishga qodir emas.

Milliy o'zlikni anglash ijtimoiy rivojlanishning ob'ektiv sharoitlarida shakllanadi va rivojlanadi. Vatanga sadoqat milliy o'zlikni anglash uchun muayyan zamin yaratadi va u siyosiy mentalitetda o'z ifodasini topadi. Hududiy birlik millat milliy o'zligining shakllanishi va rivojlanishi omili sifatida, yana shu bilan ham muhimki, iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotning markazlashuvi aynan muayyan hududda yuz beradi.

Hozirgi davrda o'zbek xalqi rivojlanishining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati, uning ma'naviy faolligi milliy uyg'onish yo'llarini izlash, milliy o'zlikni anglashni rivojlantirish va takomillashtirishning bosh omiliga aylangan va ular o'z xalqi tarixini, uning madaniyati va ma'naviyatini chuqur bilish va tushunishga asoslangan taqdiridagina qudratli kuchga aylanishi mumkin. Milliy o'zlikni anglash, umuman olganda, o'zining mazkur xalqqa mansubligini tushunib yetish, uning boshqa xalqlar orasidagi o'rni va ahamiyati haqida tasavvur hosil qilish demakdir.

Respublikada tub ijtimoiy o'zgarishlar yuz berayotgan davrda milliy mafkura g'oyasini mustahkamlash o'zbek xalqining milliy o'zlikni anglash jarayoni bilan uzviydir. Milliy o'zlikni anglash, siyosiy mentalitetning ma'naviy elementi, yangi

iqtisodiy, siyosiy, huquqiy va axloqiy munosabatlarning vujudga kelish omili sifatida, ayniqsa, bo'rtib namoyon bo'ladi.

Milliy uyg'onishda inson omili rolining faollashuvi siyosiy mentalitetni nazariy jihatdan teran va har tomonlama anglab yetishni taqozo qiladi. Shu bilan bir vaqtda, ayrim omillar kishilar siyosiy mentalitetida milliy o'zlikni anglashning mohiyati va namoyon bo'lish shakllarini o'rganishga monelik qiladi. Hozirgi vaqtda ijtimoiy ongning torligidan ma'naviy qadriyatlarni yanada kengroq tushunishga, umuminsoniy qadriyatlarni, inson huquqlarining ustunligini tan olishga o'tish jarayonlari yuz bermoqda. "Milliy o'zlikni anglash millatlar hamjihatligi, ularning o'zaro munosabatlarining ijtimoiy ongdagi in'ikosidir» [Achildiyev A, 1997 b 18].

Bunda ijtimoiy ziddiyatlar sirtmog'iga o'ralib qolmaslik, milliy o'zlikni anglashning shakllanishi va rivojlanishiga, olimlarning kayfiyatiga ta'sir ko'rsatuvchi progressiv va salbiy omillarni ajrata bilish muhimdir. Hozirgi vaqtda yuz berayotgan jarayonlarning asl mohiyatini teran anglab yetish oson ish emas. Yaqin o'tmishda ma'muriy-buyruqbozlik tizimi millatning ma'naviy hayotini o'z hukmi ostiga oldi. Milliy qadriyatlar yagona andozaga solindi. Har bir inson kabi, har bir millat ham o'zining betakrorligi va o'ziga xosligi bilan go'zaldir, degan oddiy haqiqat unutildi.

Ayni shu sababli, XX asrning 80 - yillarida boshlangan qayta qurishni xalq yo'qolgan umidlarning qaytishi sifatida baholadi. Bu jarayon odamlarning milliy o'zlikni anglashi, siyosiy mentaliteti misli ko'rilmagan darajada kuchayishiga olib keldi.

MATERIALLAR VA METODLAR

Milliy o'zlik anglash va vatanparvarlik tuyg'usining shakllanishida siyosiy mentalitetning ta'sirining falsafiy jihatlarini asoslash uchun muallif A. Ochildiyev, S.Otamurodov, Sh.M. Zokirov, Sh.Qaxxarova, I. Saifnazarovning milliy o'z o'zini anglash, inson ma'naviy madaniyatining shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar o'rni va ijtimoiy muhitning ahamiyati haqidagi falsafiy g'oyalarini tadqiq etgan. Tahlil jarayonida umumiylikdan xususiylikga o'tish, analiz, umumlashtirish, gipotetik deduktiv metodlardan foydalanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Xalqlarning milliy o'zlikni anglash, siyosiy mentalitetning o'sishi – progressiv hodisa, davlatimizning insonparvarlashuv va demokratiyalashuv yo'lidagi kelgusi qadamlarini belgilovchi muhim omildir. Tabiiyki, milliy o'zlikni anglashning o'sishi bilan har bir kishining o'z negizlariga bo'lgan qiziqishi ham kuchayib boradi.

Ayni shu sababli, milliy o'zlikni anglashning o'sishi ochiq va oshkora o'zaro aloqalarni nafaqat istisno qilmaydi, balki taqozo etadi. A.Achildiyev ta'kidlaganidek: "Milliy o'zlikni anglashning uyg'onishini jahon gumanistik madaniyati ideallari va umuminsoniy qadriyatlardan, ko'p millatli jamiyatimiz an'analaridan ajratish mumkin emas" [Achildiyev A, 1997 b 18]. Bunda yakkalik

va umumiylikning dialektikasi bo'rtib namoyon bo'ladi. Shaxsiy nuqtai nazardan, insonning millat darajasigacha yuksalishi muhim bo'lsa, butun xalq nuqtai nazaridan umumiylik umuminsoniy qadriyatlar manbai sifatida amal qiladi. Umumiydan uning qadriyatlarini o'zlashtirishgina emas, balki uni o'z milliy qadriyatlari bilan boyitish ham muhimdir. Siyosiy mentalitetning shakllanishida milliy o'zlikni anglashning rolini talqin qilish sohasida to'plangan muammolarning murakkabligiga xolisona baho bergan holda quyidagi vazifalarni qayd etish mumkin:

Birinchi, jamiyat tubdan yangilanayotgan sharoitlarda milliy o'zlikni anglashning o'sishi zarur. Bunga erishish uchun davlat: a) o'z yaxlitligi va uzviylikni demokratik yo'llar bilan, ya'ni turli xil, ba'zan qarama-qarshi manfaatlarni e'tibordan soqit etish orqali emas, balki ularni demokratik usulda muvofiqlashtirish orqali ta'minlashi; b) yuz berishi mumkin bo'lgan konfliktlarni demokratik yo'llar bilan samarali yechish uchun odamlarning manfaatlarini muvofiqlashtirish davlat-huquqiy mexanizmini yaratishi lozim.

Ikkinchi, turg'unlik yillarida to'plangan ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni boshqaruvni markazlashtirish va sun'iy "jadallashtirish" yo'li bilan emas, balki bundan har bir odamning manfaatdorligini ta'minlash orqali hal qilish kerak. Bosh vazifalardan biri – kishilarning mustaqilligi uchun yanada kengroq sharoitlar yaratish, ular o'z ilmiy faoliyatining pirovard natijalarini yaxshilashdan jamiyatning farovonligi asosi sifatida manfaatdor bo'lishlarini ta'minlashdir.

Shuni qayd etish lozimki, milliy o'zlikni anglash va mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasi o'sishi sharoitlarida ma'naviy faoliyatning cheklanishi jamiyat hayotidagi demokratik jarayonlarning faollik darajasi pasayishiga olib keladi. Ayni holda, davlatning umumiy siyosati har bir insonning moddiy va ma'naviy ehtiyojlari qondirilishini ta'minlash zaruriyatidan kelib chiqishi lozim.

Siyosiy mentalitet, avvalambor, tom ma'nodagi milliylikdan – faqat u to'plagan tajriba orqali vujudga keladi. Bu juda muhim va murakkab jarayonni e'tiborga olmaslik milliy mahdudlikka, o'z ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy qobig'iga o'ralishga sabab bo'ladi, qolaversa, u rivojlanishning kuchaygan ehtiyojlarini qondiruvchi yangi jarayonlar va hodisalarning sintezi asosida shakllanadi. Milliy o'zlikni anglashning shakllanishi va amal qilishining asosi sifatida millatning moddiy va ma'naviy ehtiyojlari bilan uzviy bog'liq bo'lgan xalqning milliy manfaatlarini amal qiladi.

Yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, siyosiy mentalitetning muhim omili sifatidagi milliy o'zlikni anglashning aktuallasuvi uning o'sishidan dalolat beruvchi bosh elementlarini ajratish mumkin:

- 1) davlat suvereniteti g'oyasi;
- 2) til omilining faollashuvi;
- 3) milliy madaniyatning uyg'onishi, tarixiy merosning, unutilgan ismlar, an'analar, kasb-korlarning tiklanishi;
- 4) xo'jalik hayotining qayta anglab yetilishi.

Individuum darajasida milliy o'zlikni anglash, milliy o'ziga xoslik sub'ektiv darajada butun ijtimoiy borliq kabi idrok etiladi. Bu amalda "milliy o'zlikni

anglash shaxs darajasida qon belgisiga ko'ra" amalga oshirilishini anglatadi [Zoxidov Sh.M. 1998, b.117]. Shuni qayd etish lozimki, shaxsning siyosiy mentaliteti shaxs darajadasida milliy o'zlikni anglashning tarkibiy elementlaridan biri hisoblanadi. Sivilizatsiyaning yaxlitlik darajasi ortib borayotgan sharoitlarda "sof" milliy o'zlikni anglash o'z-o'zicha mavjud bo'lishi mumkin emas. Boshqa jarayonlar kabi, shaxsning milliy o'zlikni anglashi ham mahdudlik sharoitida rivojlana olmaydi, uning milliy o'zlikni anglashining o'sishi o'zining madaniy merosini yanada chuqurroq bilish va uni xalq mulkiga aylantirish uchun o'z ma'naviy ildizlariga yanada teranroq nazar tashlashga intilishiga imkoniyat yaratadi.

Mazkur jarayonda milliylikning rivojlanishi uchun keng imkoniyatlar yaratish, insonlar o'z madaniy merosini o'zlashtirishiga monelik qilmaslik lozimligini e'tiborga olish zarur. Ushbu jarayon millatchilikning bir ko'rinishi sifatida baholanishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Turli millatlarning moddiy va ma'naviy qadriyatlarini ayirboshlash erkin va demokratik shakllari doirasini kengaytirish muhimdir. Davlatimizning demokratiyalashtirish tajribasi milliy tuyg'u bilan hazillashib bo'lmasligini, unga juda ehtiyotkorlik bilan yondashish lozimligini tasdiqlaydi.

Turg'unlik yillarida milliy tuyg'uni ifodalash yo'lidagi har qanday urinish, chinakam milliy manfaatlarni himoya qilish yangi "millatchilik"ning tug'ilishi sifatida qaralgan. Ayni shu yondashuv, millatlararo munosabatlarda ziddiyatlar to'planishiga olib keldi. Bunga O'zbekiston Fanlar Akademiyasi (O'zFA) akademigi I.Mo'minovning Akademiya Prezidiumining 1968 yil 5 maydagi majlisida qilgan "Amir Temurning O'rta Osiyo tarixidagi o'rni va roli" mavzusidagi ma'ruzasi, so'ngra, u ayni shu masala bo'yicha 1969 yil YUNESKO tomonidan Samarqandda tashkil etilgan xalqaro konferentsiyada qilgan ma'ruza misol bo'lishi mumkin. Olim o'z ma'ruzalarida bayon etgan fikr-mulohazalar "SSSR xalqlarining baynalminal birligi" sharoitida millatchilikning ko'rinishi sifatida e'lon qilindi va markaziy ilmiy muassasalar ko'rsatmasiga binoan yetakchi nashrlarda olimni "millatchi" sifatida ayblash bo'yicha xuruj tashkil etildi [Atamuratov S. 1991, b.35]. Biroq, D.Abdullajonova ta'kidlaganidek, "Tarixiy taraqqiyot natijasida milliy o'zlikni anglashning roli ortadi. U millatning ma'naviy uyg'onishi jarayonida yuz beradi. Bunda inson faqat o'zi uchungina emas, balki o'z xalqi va boshqa xalqlar uchun ham xizmat qiladi, shu tariqa u o'z xalqining hayotini, shu jumladan uning milliy qadriyatlarini umuminsoniy sivilizatsiya bilan birlashtiradi [Abdullajonova D. 2006, b.35].

Shu ma'noda, XX asrning 80-yillarida "O'zbeklar ishi" deb nomlangan navbatdagi qatag'onga qarshi yolqin kabi otilib chiqqan Islom Karimov hayoti va faoliyati, ezgu ishlari milliy uyg'onish va milliy o'z-o'zini anglashning yorqin ifodasi, deb e'tirof etish mumkin. U o'z umrini xalqiga yaxshilik qilishga baxshida etgan buyuk davlat arbobi va mohir siyosatchi edi. Vatan himoyasi yo'lida jon fido qilgan Jaloliddin Manguberdi kabi xatarli 90-yillarda yurtini va xalqini himoya qilib, o'n mingdan ortiq olomon orasiga bitta o'zi chiqa olgan oliy bosh qo'mondon, Sohibqiron Amir Temur kabi misli ko'rilmagan bunyodkorlik ishlari bilan

o'zbekning qaddini ko'targan, xalqaro jamoatchilikka va dunyoga O'zbekiston mamlakatini tanitgan mohir rahbar, Mirzo Ulug'bek kabi uzoq yillar fan taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan donishmand rahnamo Islom Karimov ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amallari bilan xalqimizni to'g'ri yo'lga boshladi. Islom Karimovning yaxshi amali xalqqa beminnat xizmat qilishda o'z ifodasini topdi. Xususan, uning sovet tuzumi hukmron bo'lgan bir davrda 1988 yilda Qashqadaryo viloyatida obkom sekretari lavozimida ishlayotgan bir davrda ToshDU (hozirgi O'zMU) Madaniyat saroyida bir guruh yoshlar bilan bo'lgan uchrashuvda “Endi milliy kadrlarni tayyorlash davri yetdi, biz ilgarigidek yashay olmaymiz”, – deb yoshlarga murojaat etishi o'sha davr nuqtai nazaridan siyosiy mentalitetning yorqin ifodasi sifatidagi dadil qadam bo'lgan.

Dunyodagi mavjud olti ming tildan faqat 200 tasiga davlat tili maqomi berilgan, 1989 yilda sovet tuzumi amal qilayotgan bir davrda o'zbek tiliga Davlat tili maqomining berilishi, 1990 yil iyun` oyida O'zbekiston Mustaqilligi Deklaratsiyasining qabul qilinishi, yangi konstitutsiya yaratish haqidagi qaror qabul qilinishi, ta'lim tizimidagi islohotlarni amalga oshirish haqidagi fikrlarning ochiq bayon etilishi, sobiq ittifoq tarkibidagi davlatlar ichida birinchi bo'lib, Prezident boshqaruviga o'tilishi, 1991 yil iyun` oyida 70 yil davomida odamlar ongiga xudosizlik g'oyalari singdirilgan mamlakatda “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar haqidagi” va 1991 yil 31 avgustda “O'zbekiston Respublikasining Mustaqillik asoslari to'g'risida”gi qonunlarining qabul qilinishi Islom Karimovning “Ozodlik”ning muqarrarligini ta'minlash yo'lidagi oqilona siyosati va buyuk ma'naviy jasorati mahsulidir.

1991 yil noyabr` oyida e'lon qilingan birinchi Qonun yoshlar haqida bo'lib, u kelajak avlodning intellektual salohiyatini namoyon qilish, ma'rifat sohasidagi islohotlar, O'zbekiston ta'lim tizimining barcha bosqichlarida fundamental fanlar bilan bir qatorda gumanitar fanlarning o'qitilishiga ko'rsatilayotgan alohida e'tibor, yoshlarni nafaqat mahoratli kasb egasi, balki barkamol shaxs sifatida tarbiyalash yo'lidagi kuyunchaklik, milliy ruhning ifodasi ekanligini bugun xalqimiz yanada chuqurroq idrok etmoqda.

Bu davrda, O'zFA akademigi, f.f.d., professor S.Shermuxe'dovning xalq ongida milliy ma'naviy madaniy qadriyatlarga sodiqlikni tarbiyalash, O'zFA akademigi, f.f.d., professor J.Tulenovning milliy til xalq va davlatning tan olinishining asosiy omili ekanligi, O'zFA akademigi, f.f.d., professor O'zFA va Rossiya fanlar akademiyasi akademigi, f.f.d., professor E.Yusupovning millat ruhiga milliy an'analarga sadoqatni singdirish kabi g'oyalarning targ'ib qilinishi ham siyosiy mentalitetdagi burilish, tafakkurning yangilanishi mahsulidir.

Siyosiy mentalitet insonning ma'naviy uyg'onishi ifodasi sifatida biz yashayotgan davrga xos va davlat tomonidan, aql va irodaning kuch-qudratini tarixiy madh etish bilangina emas, balki uning ijodi va shaxsiyatini tom ma'noda ozodlikka chiqarish harakatlari bilan ham qo'llab-quvvatlanishi lozim. Milliy o'zlikni anglash va siyosiy mentalitetning mazmun va mohiyati har bir insonning, o'z qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish, umuminsoniy madaniyatning oliy yutuqlarini

o'zlashtirish orqali o'zini o'zi kamol toptirish uchun zaruriy va yetarli imkoniyatga ega bo'lish bilan belgilanadi.

Bunda har qanday ijobiy omil faqat salbiy omilning nisbati sifatidagina mavjud bo'lishini unutmash kerak. Milliy o'zlikni anglash o'zining betakrorligi va o'ziga xosligini himoya qilish ekan, agar u millatchilikni o'ziga bo'lsa ham himoya qilsa va unda o'zining salbiy muqobilini ko'rmasa, amalda rivojlana olmaydi. Ayni paytda, yangi milliy tuzilmalarning vujudga kelishi bilan hisoblashishni istamaydigan kuchlar ham, milliy omillarni targ'ib qiluvchi, boshqa xalqlar bilan iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalarni uzuvchi kuchlar ham teng darajada xavflidir.

Shaxsda milliy o'zlikni anglash hissining shakllanishi va rivojlanishi ob'ektiv jarayon bo'lib, u sirdan ta'sirlarga bo'ysunmaydi. O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov ta'biri bilan aytganda, “milliy o'zlikni anglashning tiklanish jarayoni jahon gumanistik madaniyati ideallari va umuminsoniy qadriyatlardan alohida yuz berishi mumkin emas” [Karimov I. 1996, b.78]. Bu milliy o'zlikni anglashning amal qilishi stixiyali kechadi, degan ma'noni anglatmaydi. Iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy tadbirlar uning faollashuvi, o'sishi, yuksalishiga ko'maklashishi, uni rag'batlantirishi yoki uning salbiy unsurlariga barham berishi mumkin.

Bizning fikrimizcha, siyosiy mentalitet o'zini o'zi tartibga soluvchi mexanizm sifatida amal qilishi ikki darajada rivojlanishi mumkin: birinchi – milliy birlikning o'zgarayotgan vaziyatga moslashuvini nazarda tutuvchi moslashish darajasida; ikkinchi – milliy tuzilmalar faoliyatining u yoki bu jihatlari faol tus olishidan iborat bo'lgan moslashish darajasida. Ushbu fikrni isbotlashga harakat qilamiz.

Birinchi moslashish darajasida milliy birlikning o'zgarayotgan vaziyatga moslashuvini nazarda tutuvchi siyosiy mentalitet: O'zbekiston taraqqiyoti tarixida 2016 yil ikki muhim voqelik bilan bir vaqtda kelganligi bilan doim esga olinadi. Birinchisi, 2016 yil O'zbekistonning mustaqil taraqqiyot yo'liga o'tganligini tantanali nishonlash, o'tgan mashaqqatli yillardagi yutuq va kamchiliklarni sarhisob qilish va yangi rejalarni belgilash bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi voqelik aynan bayram bilan bir vaqtda 27 yil davomida O'zbekiston xalqini boshqargan, yurtimiz mustaqilligini ta'minlagan, eng og'ir iqtisodiy qiyinchiliklardan xalqimizni har qanday turdagi inqirozdan olib chiqqan siyosiy arbob O'zbekistonning Birinchi Prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov vafot etgan. Uch kun davomida O'zbekiston dunyo hamjamiyatining diqqat markazida bo'ldi. Ba'zi bir “siyosatchilar”, shuningdek “Ozodlik”, “BBC” radiostantsiyasi muxbirlari, (2016 yil 2-, 3-, 4-sentyabrdagi ochiq efirlar) endi O'zbekistonda xaos boshlanadi, yashil revolyutsiya bo'ladi, Samarqand va Toshkent klanlari o'rtasida va davlat boshqaruvining o'zida hokimiyat uchun kurash va fuqarolar urushi boshlanadi, degan fisqu-furuj fikrlar tarqaldi.

Biroq, O'zbekiston xalqi aynan shu ikki voqelikka nisbatan o'zining yuksak siyosiy hushyorligi, madaniyati va siyosiy mentalitetini namoyon qildi: birinchidan, o'zbek xalqi o'z yurtboshisining vafotiga nisbatan chuqur qayg'usini, ko'zlaridagi yoshi, qalbining faryodi bilan ifoda qila oldi va bu bilan O'zbekistonda

totalitar va avtoritar boshqaruv amal qilgan, degan ba'zi siyosiy qarashlarga barham berildi; ikkinchidan, o'sha davrdagi O'zbekiston Respublikasining Bosh vaziri lavozimida ishlayotgan Shavkat Mirziyoyevning oqilona siyosati, rahbarlik mahorati va Islom Karimovga shogirdlik sadoqati tufayli oliy darajadagi dafn marosimi tashkil etildi. Na xalqning ongida va na davlat boshqaruvida sarosimalik, hokimiyat uchun kurash sezilmadi, xalqning ongi va tafakkurida yurtimizda bo'layotgan voqealarga moslashish jarayoni bilan yuksak siyosiy madaniyatini namoyon qilganligi siyosiy mentalitetdagi moslashuvning ifodasidir. Ikkinchi – moslashish darajasida milliy tuzilmalar faoliyatining u yoki bu jihatlari faol tus olishida namoyon bo'ldi, bu quyidagilarda o'z ifodasini topdi: birinchidan, O'zbekiston mustaqilligi e'lon qilingan 1991 yilning noyabr` oyida “Yoshlarga oid davlat siyosati” haqidagi birinchi Qonun qabul qilinganligi va bu borada 200 dan ortiq qarorlar qabul qilinganligi barchamizga ma'lum. Endilikda, chorak asr davomida yoshlar erishgan yutuqlar sarhisob qilinib, ularning kelgusidagi faoliyatini belgilash, yoshlarni yangi imkoniyatlar va yangi tashabbuslarga yo'naltirish maqsadida 2016 yil 14 sentyabrda O'zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida”gi Qonuni e'lon qilindi. Ushbu Qonun o'z vaqtida qabul qilingan muhim hujjatdir, desak hech mubolag'a bo'lmaydi. Zero, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek “Hozirgi vaqtda mamlakatimiz aholisining 32 foizini yoki 10 millionini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz tashkil etadi. Yoshlarimiz haqli ravishda Vatanimizning kelajagi uchun javobgarlikni zimmasiga olishga qodir bo'lgan, bugungi va ertangi kunimizning hal etuvchi kuchiga aylanib borayotgani barchamizga g'urur va iftixor bag'ishlaydi” [Mirziyoyev Sh. 2016, b.13]. Biz yurtimiz yoshlarining yutuqlari bilan haqli ravishda faxrlansak arziydi. Xususan, 2000-2016 yillarda O'zbekistonning o'smir yoshlari dunyo miqyosidagi fan olimpiadalarida ishtirok etib, yurtimizning ilm xazinasiga 200dan ortiq medallar olib kelgani, 2016 yil Braziliyada o'tkazilgan olimpiya va paraolimpiya o'yinlarida ishtirok etib “44 ta medal, jumladan 12 ta oltin medalni qo'lga kiritganligi” [Mirziyoyev Sh . 2017, b. 23]. 2015 yil 1-6 mart kunlari Kiprning Protas shahrida oliy ta'lim muassasalari talabalarining matematika fani bo'yicha “SEEMOUS” 10-xalqaro olimpiadasida 2 ta oltin medalga sazovor bo'lgan. Birgina 2017 yil 12-18 yanvardan Qozig'istonning Olma-ata shahrida matematika, fizika, informatika fanlari bo'yicha o'tkazilgan 13-xalqaro olimpiadada O'zbekistonlik o'quvchilar 1 ta kumush va 2 ta bronza medaliga, 2017 yil 23-29 aprelda Qozog'istonning Astana shahrida o'tkazilgan kimyo fani bo'yicha Mendeleyev nomidagi xalqaro olimpiadada O'zbekistonlik o'quvchilar 3 ta bronza medaliga, 2017 yil 15 iyulda Tailandda kimyo fani bo'yicha o'tkazilgan 49-xalqaro olimpiadada 3 ta bronza medali, 2017 yil Singapurda matematika fani bo'yicha o'tkazilgan xalqaro olimpiadada o'zbekistonlik maktab o'quvchilarining 15 ta medal', 2017 yil Bolgariyada chegarasiz matematika mavzusidagi xalqaro turnirda O'zbekistonlik maktab o'quvchilari 1 ta oltin, 4 ta kumush, 4 ta bronza medaliga sazovor bo'lganligi, boks bo'yicha Osiyo chempionatida ishtirok etgan 10 nafar sportchimizdan 9 nafarining chempion bo'lganligi va barchasi Germaniyaning Gamburg shahrida o'tkaziladigan

jahon chempionatiga yo'llanma olganligi yurtimizda munosib yoshlar tarbiyalanayotganligidan dalolatdir. Bu ko'rsatkichlar va yurt sha'nini dunyo bo'yicha himoya qilayotgan yoshlarning soni yildan yilga oshib bormoqda.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki iqtidorlik yoshlarni rag'batlantirish maqsadida, 1999 yildayoq Zulfiya nomidagi Davlat mukofoti, 2000 yilda "Nihol" mukofoti, Prezident stipendiyasi, shuningdek, oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan bakalavrlar uchun muayyan yo'nalishlar bo'yicha Alisher Navoiy, Beruniy, Ibn Sino nomidagi davlat stipendiyalari joriy etildi.

Bugungi kunda esa, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kelgusida turli soha va tarmoqlarda katta natijalarga erishib, yutuqlarni qo'lga kiritib kelayotgan yigitlar uchun "Mard o'g'lonlar" degan nom bilan Davlat mukofoti, shu bilan birga, yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda, o'qishda, mehnatda, jamoat ishlarida har tomonlama faol bo'lgan yigit-qizlarimizni munosib taqdirlash maqsadida "Kelajak bunyodkori" medalini ham ta'sis etish haqidagi taklifi [Mirziyoyev Sh. 2017, www.uza.uz.] zamonamiz yoshlarini har jihatdan rag'batlantirishga yo'naltirilgan sa'y-harakatdir.

2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'rtinchi yo'nalishining beshinchi bandi alohida yoshlar siyosatiga bag'ishlangan bo'lib, unda "Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish" muammolarini hal etishning chora-tadbirlari ko'rsatilgan. Harakatlar strategiyasida "Jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish" [Mirziyoyev Sh.M. 2017] kabi amalga oshirilishi zarur bo'lgan tadbirlar belgilandi.

Barchamizga ma'lumki, mamlakatimizda so'nggi yillarda iqtidorli yoshlarning salohiyatini yuzaga chiqarishga yo'naltirilgan tizimli faoliyat tashkil etilgan. Shundan kelib chiqqan holda, Harakatlar strategiyasida "Yosh avlodning ijodiy va intellektual salohiyatini qo'llab-quvvatlash va ro'yobga chiqarish" [Mirziyoyev.Sh.M. 2017] masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Xususan, yurtimizda tajriba sinov ravishda boshlang'ich sinfga tayyorlovchi nulevoy sinflar joriy qilinmoqda, unda bolalarning boshlang'ich ta'limga to'liq tayyorlash ta'minlanadi, 11 yillik ta'lim tizimiga o'tilishida vaqtdan yutish, o'qishning samaradorligini oshirish ko'zda tutilgan.

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifi bilan ixtisoslashgan maktablarning tashkil etilishi, har bir bolani muayyan ixtisoslik bo'yicha mutaxassis etib tayyorlash yo'lidagi muhim sa'y-harakatdir. 2017 yildan mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari va 1-darajali ko'zi ojiz abituriyentlarga davlat grantlari hisobidan qabul kvotasining ajratilishi yoshlar ijtimoiy himoyasining yorqin ifodasidir. Navoiy davlat konchilik instituti, Toshkent temiryo'l transporti muhandislari instituti, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti (TATU)da sirtqi bo'limga qabul kvotasining ajratilishi shu sohaning kollejlari bitiruvchilari uchun imtiyoz, ularning ishlab chiqarishdan ajralmagan holda o'qishi uchun yaratilgan sharoitlardir. Xususan, TATUning maxsus sirtqi bo'limiga qabul kvotasi

50 tadan 100 tagacha oshdi, maxsus sirtqi bo'limda O'ZTVga va O'zbekiston pochtaga mutaxassislarni tayyorlash rejalashtirildi.

2017 yildan O'zbekiston Respublikasining 36 ta oliy ta'lim muassasalarida 114 ta yangi bakalavr ta'lim yo'nalishi va 42 ta oliy ta'lim muassasida 104 ta magistratura mutaxassisligiga qabul kvotasining ajratilishi yangi mutaxassisliklarga ehtiyojning oshayotganligini namoyon etadi. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalariga maqsadli qabul kvotasi belgilanishi yoshlarning kelgusida ish bilan ta'minlash imkoniyatidir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning yurtimizda yoshlarga harbiy ta'lim-tarbiya beradigan kursantlar maktablariga “Temurbeklar maktabi” [Mirziyoyev Sh. [www.uz.uz.](http://www.uz.uz)] deb nom berish taklifi ajdodlar vatanparvarligi va jasoratini yoshlarda tarbiyalash maqsadi bilan yo'g'rilgan.

Harakatlar strategiyasida yoshlarni ijtimoiy himoya qilish, yosh oilalar uchun munosib uy-joy va ijtimoiy-maishiy sharoitlarni yaratish; yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, ta'lim muassasalari, yoshlar va boshqa tashkilotlarning samarali faoliyatini tashkil etish” masalalarini ham to'g'ri hal etish va qo'yilgan maqsadlarni amalga oshirish belgilab berilganligi e'tiborga molik.

2016 yil 25 sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining va 2017 yildan Prezident virtual qabulxonasining tashkil etilganligi O'zbekiston xalqining fikr erkinligi, so'z erkinligini qonun bilan kafolatladi va yillar davomida xalq va xokimiyat orasida shakllangan cheksiz jarlikka barham berildi. Virtual qabulxonaga tushayotgan murojaatlar individual yoki jamoa tartibida bo'lishidan qat'iy nazar, yechimini topayotganligi bir tomondan, O'zbekistonda xalq manfaatlari himoyalayotganligining ifodasi bo'lsa, ikkinchi tomondan xalqning siyosiy ongi va madaniyati oshganligi, bu esa o'z navbatida davrning ruhiga moslashgan siyosiy mentalitet shakllanganligidan dalolatdir. 2017 yilning boshidan Respublikaning barcha hokimiyatlari qoshida “Xalq qabulxonalari”ning tashkil etilishi davlatimizning bosh maqsadi odamlarni rozi qilish, ularning g'am tashvishlarining yechimini topish, davlat organlarining mas'uliyatini oshirish maqsadi ustuvor ekanligini ifodalaydi. Ya'ni, Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevning respublikamiz viloyatlaridagi, eng chekka hududlardagi haqiqiy holatni har tomonlama o'rganishi, xalq bilan bevosita muloqotlari, elektron xukumat faoliyatining yo'lga qo'yilishi, Prezident qabulxonalarining ishga tushirilishi Oliy Majlis, hukumat va mahalliy rahbarlarning faollashishida, ularning maqsadli va manzilli harakatlarining tizimliliigi hamda izchilligini, jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda.

Shu o'rinda, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek “Xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqqa xizmat qiladi” [Mirziyoyev Sh.M. 2016. – b.18] tamoyili xalqning milliy tuzilmalar, ya'ni, boshqaruv tizimidagi moslashuvi va uni tom ma'noda qabul qilganligidir. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek “Xalq rozi bo'lsa, ishimizda unum va baraka bo'ladi. Xalq bizdan rozi bo'lsa, Yaratgan ham bizdan rozi bo'ladi” [Mirziyoyev Sh.M. 2016. – b.18].

XULOSA

Milliy o'zlikni anglash va vatanparvarlikning siyosiy mentalitet shakllanishiga ta'siri eng avvalo iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy madaniy hayotning barqarorligi bilan bog'liq. Ularning mohiyatini chuqur anglash va munosabat bildirish uchun ta'lim tizimini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan, O'zbekistonda oliy ta'lim tizimida qabul kvotasining liberallasuvi, xususiy ta'lim muassasalarining tashkil etilishi, milliy o'z o'zini anglash va vatanparvarlikni tarbiyalashning metodologik yondashuvi sifatida amal qiladi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, xalq bilan muloqotni tashkil etish uchun Prezident virtual qabulxonalari va xalq qabulxonalari dunyo davlat boshqaruvi amaliyotida analogi yo'q voqelik hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning oqilona siyosati va rahbarlik mahorati xalqimizning milliy o'z-o'zini anglash va vatanparvarlik tuyg'ularining uyg'onishiga amaliy asos bo'ldi, davlat va xalqning siyosiy mentalitetida daxldorlik tuyg'usini shakllantirmoqda.

BIBLIOGRAFIYA

1. Ачилдиев А.С. (1997). Диалектика национального самосознания и национальной культуры. – Т.: Шарк, – с.18.
2. Ачилдиев А.С. (1997). Диалектика национального самосознания и национальной культуры. – Т.: Шарк, – с.18.
3. Закиров Ш.М. (1998). Национальная независимость и национальное самосознание // Мустақил Ўзбекистон фалсафа фанининг долзарб муаммолари. – Т.: Фан, – б.117.
4. Атамуратов С.А.(1991). Национальное самосознание и интернациональное воспитание. – Т.: Узбекистан, – б.35.
5. Абдуллажонова Д. (2006). Миллий тарихий хотиранинг моҳияти ва ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари (ижтимоий фалсафий таҳлил). Фалс. фан. номз. дисс. автореф. – Т.: ЎЗМУ, – б.16.
6. Каримов И.А. (1996). Биздан озод ва обод Ватан қолсин. Т. 2. – Т.: Ўзбекистон, – б.78.
7. Мирзиёев Ш.М. (2016). Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – Т.: Ўзбекистон, – б. 13.
8. Мирзиёев Ш.М. (2017). Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тарққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. – Т.: Ўзбекистон, – б. 23.
9. Мирзиёев Ш. Жисмоний ва маънавий етук ёшлар – эзгу мақсадларимизга етишда таянчимиз ва суянчимиздир // “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракатининг IV қурултойидаги нутқ. 2017 й. 30 июнь // Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги (ЎЗА)нинг веб-сайти – www.uza.uz.
10. 2017-2021 йилларда Ўзбекистонни янада ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси//Ўзбекистон

Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармониغا 1-илова.

11. 2017-2021 йилларда Ўзбекистонни янада ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси//Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармониغا 1-илова.
12. Мирзиёев Ш. Жисмоний ва маънавий етук ёшлар – эзгу мақсадларимизга етишда таянчимиз ва суянчимиздир // “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракатининг IV қурултойидаги нутқ. 2017 й. 30 июнь // Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги (ЎЗА)нинг веб-сайти – www.uza.uz.
13. Мирзиёев Ш.М. (2016). Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – Т.: Ўзбекистон, 2016. – б.18.
14. Мирзиёев Ш.М. (2016). Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – Т.: Ўзбекистон, – б.18.

